

A Filosofia na Sociedade de Consumo: um olhar voltado às práticas pedagógicas

Gabriel Spinelli

Pós Graduado em Ensino de Filosofia no Ensino Médio pela Universidade Federal de São João Del Rey. UFSJ Pós Graduado em Tecnologias, Formação de Professores e Sociedade pela Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI. Possui graduação em Licenciatura em História pelo Centro Universitário Salesianos de São Paulo (2008). cursou extensão em Gênero e Diversidade na Escola pela Universidade Federal de São Carlos. UFSCAR Trabalhou como Diretor Cultural - Secretaria Municipal de Cultura de Lorena. Professor da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo no município de Lorena/SP; É criador do Blog, Facebook e Canal do youtube - História em Alta Proprietário da Empresa Spinelli Produções Culturais (<http://facebook.com/spinelliproducoesulturais>) Atualmente leciona no Colégio Fênix - Guaratinguetá - Sistema Anglo de Ensino, é Coordenador Pedagógico do Município de Potim/SP e Palestrante pelo INEC - SJC - Formação de Professores em Mídias digitais e Tecnologias voltadas à educação

Resumo

Este ensaio versa sobre as práticas didático-pedagógico-filosóficas que corroboram para a efetividade e significância do ensino no processo educacional. Perpassa por uma visão histórica acerca da evolução da educação bem como da filosofia enquanto ciência transformadora da realidade social, denunciando por meio da visão baumaniana da sociedade do consumo e da coisificação do ser pelo atendimento à necessidade do ter. Trata-se de uma análise conceitual sobre a importância da alteração das práticas didático-pedagógicas voltadas a uma contextualização com a realidade dos educandos de modo a (re)significar o papel da escola.

A educação por meio do ensino significativo intermediada pela filosofia enquanto prática didático-pedagógica torna-se eficaz, coerente e transformadora, ao ponto de contribuir significativamente para a diminuição das desigualdades sociais e, conseqüentemente, alterar radicalmente a realidade dos educandos.

Palavras-chave:

Práticas pedagógicas, Sociedade de Consumo, Filosofia na Educação.

Introdução

Considerando o estudo da Filosofia de suma importância para a formação intelectual, dialógica, social e prática dos nossos educandos, vemos nesta por sua vez, a possibilidade em promover a alteração das realidades à sua volta e contribuir de modo significativo às mudanças e transformações sociais, além de oferecer e possibilitar discussões voltadas às práticas inerentes aos envolvidos. É na prática filosófica que o indivíduo passa a questionar verdades tidas até então como absolutas, por estas terem sido assim, apresentadas a ele na prática da convivência social. Com tais questionamentos, o indivíduo passa a comparar e criar hipóteses sobre algo, que talvez nunca lhe viesse à razão, posto que, a educação formal não carrega em seu cerne, a prática da dúvida.

Discutir temas que relacionem a realidade de nossos alunos, bem como quais são as melhores práticas educacionais que podem ser adotadas de modo a culminar para a construção de uma escola e comunidades escolares mais atuantes e voltadas à formação de cidadãos conscientes e atuantes em suas vidas é uma preocupação latente perante a Sociedade do Consumo.

Sendo assim, este ensaio trata da inserção da discussão filosófica baseando-se nas definições apresentadas por Zygmunt Bauman sobre a Sociedade do Consumo em contraponto à necessidade da atuação filosófico-pedagógica de modo a promover um ensino de melhor qualidade. Este trabalho não visa à criação de um método de ensino posto como fim, tendo em vista que a filosofia se constrói à medida das proposições apresentadas.

A educação escolar pressupõe práticas voltadas à convivência em sociedade bem como o amplo desenvolvimento cognitivo e intelectual dos educandos. Para tanto, é necessário que sejam adotadas didáticas de ensino que visem à formação do indivíduo, intelectual e socialmente. Freire (2017) nos conduz em seu livro *Pedagogia da Autonomia* a seguinte reflexão: “*Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção*”. Em outras palavras, ensinar é colocar-se à disposição de nossos alunos e de todo o processo educacional com o

intuito de formar, não única e exclusivamente para o mercado de trabalho, e sim, para a convivência social, para a transformação das próprias realidades.

Este é o papel inerente à Filosofia, que deve estar a serviço da formação de novos conceitos, discussão de conteúdos já construídos com o intuito de re-construção dos saberes, a fim de, formar para a vida e não para uma sociedade de consumo que visa única e exclusivamente à oferta de mão-de-obra ou de serviços.

“Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria, e ninguém pode manter segura sua subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável.”
(Bauman – 2008 – p.20)

Levando em conta a descrição de Bauman sobre a sociedade de consumidores, vemos que o cidadão tem deixado que suas prioridades passem a determinar seu modo de vida, sem perceber ao menos que a busca pela satisfação pessoal implica na sua transformação em mercadoria. O que de certo modo os conduz à sua “coisificação”, tornando-se cada vez mais subjetivos e subservientes à lógica mercadológica, abandonando assim, suas próprias individualidades e personalidade.

Ao discutirmos a percepção de *Merleau – Ponty sobre o indivíduo* (2009), podemos considerar assim como o pensador em questão, que somos seres temporais, pois temos consciência da existência da morte e seres espaciais, por percebermos a existência de distâncias e de tempos. Marilena Chauí (2016), ao tratar da internet ou do mundo virtual voltado às práticas educacionais, afirma que, com os satélites e a informática, nossos cérebros se expandem sem limites. Bauman (2008), por sua vez, aponta que nessa era da compressão espaço-temporal, ou seja, dessa transferência instantânea de informações, existe uma quebra na comunicação. Há uma ruptura no aprendizado.

Hans – Georg Flickinger (2012), ao discutir a Filosofia da Educação, atenta-nos em suas 11 teses sobre a postura refletida, que a Educação deveria reconquistar o diálogo no mundo da vida,

assim como defendido na maiêutica socrática. Neste contexto, pretende-se discutir quais podem ser as práticas pedagógicas utilizadas para garantir a reflexão filosófica no ambiente escolar neste contexto apontado por Bauman de uma sociedade voltada para o consumo. Promover uma discussão dialógico-prática sobre o papel do professor de filosofia na (des) construção das práticas voltadas, única e exclusivamente, para uma formação tecnicista, com foco apenas na obtenção de trabalho e de bens materiais.

Discutir, dialogar, (re) construir a atuação da filosofia na formação escolar, é antes de qualquer coisa, fazer parte da vida desses indivíduos de modo a prepará-los às práticas reflexivas que o mundo globalizado exigirá. A educação deve contribuir para a construção do pensamento humano, propiciando aos educandos, possibilidades de reflexão sobre os processos decisórios em que se virão ao longo tanto das suas vidas acadêmicas, quanto profissionais. Neste sentido, realizar uma discussão sobre quais práticas educacionais filosóficas podem colaborar para o pleno desenvolvimento dos alunos é uma necessidade latente, tendo em vista a efemeridade desta sociedade de consumo apontada por Bauman.

Definindo sociedade de consumo

Com o advento da Revolução Industrial aproximadamente no ano de 1750, o homem passou a exercer um papel diferente na Sociedade. A industrialização trouxe, além das alterações na estrutura social, mudanças no comportamento de modo geral, provocou a necessidade de reestruturação política, econômica e, conseqüentemente, social dos países europeus e, posteriormente, em uma escala global, mundial. Pedro (1985) afirma que:

A Revolução Industrial marcou o advento da fábrica moderna dentro da paisagem industrial europeia, particularmente a Inglesa. Ela foi, antes de mais nada, uma revolução onde os instrumentos de produção deixavam de ser simples ferramentas auxiliares do trabalho para transformar os homens verdadeiros autônomos,

capazes de realizar as múltiplas tarefas que, antes, só o trabalho manual era capaz de realizar. (História Geral – 1985, p.121)

Com essa mudança comportamental, houve também uma mudança radical no pensamento humano. A Europa deu lugar ao Humanismo, contrapondo-se ao Cristianismo ou à doutrinação. Surgem neste período alguns pensadores que, por meio da elaboração de teses, incentivam a sociedade de modo geral a não ser apenas subserviente, não aceitando apenas as ordens por uma justificativa divina, o homem nesse período era, de certo modo, refém da doutrinação. Morin (2009) afirma que:

Com o Humanismo, tomamos conhecimento e, temos agora, consciência da pequenez do planeta terra no sistema solar, da pequenez do sistema solar na via láctea, da pequenez da nossa galáxia no Universo. E também, passamos a desenvolver uma racionalidade crítica, com isso, o desenvolvimento de um pensamento racional, técnico e prático”. (Cultura e Barbárie Europeias – p 46,47)

A partir dessas alterações tanto no comportamento quanto no pensamento humano, a sociedade europeia e, conseqüentemente, mundial, passou a se reconstruir, voltando seus olhos e ações à construção de novas máquinas que possibilitariam, por sua vez, a fabricação de mais e novos produtos a serem oferecidos no mercado. O que podemos, grosso modo, definir como uma das inúmeras vertentes deste novo sistema econômico: Capitalismo.

Schumpeter (2017), ao falar do Capitalismo, afirma que, a partir da implantação das máquinas em substituição à mão de obra, as formas de produção passaram a seguir uma lógica própria, mudando de acordo com as necessidades que lhe eram apresentadas na medida em que aquilo que se produzia deveria ser substituído por outro produto. A (re) invenção do trabalho passa a ser uma característica marcante neste novo período. Para ele, *“o sistema caracterizado pelo ‘moinho manual’ cria uma situação econômica e social na qual a adoção de método mecânico de moagem passa a ser uma necessidade prática que os indivíduos ou grupos são impotentes*

para alterar”. (*Capitalismo, socialismo e democracia*, p.29, 2017). Neste sentido, ao percebermos a diversidade de ações que foram tomadas pela sociedade de modo geral em consequência da industrialização, podemos destacar, a mudança no pensamento e ações dos trabalhadores, de modo a aceitarem, que estavam obsoletos os seus métodos de trabalho. E que, para acompanhar os avanços trazidos por meio da industrialização, submeteram-se e submetem-se às longas jornadas de trabalho acreditando que, assim, adquirirão mais recursos para gozar o seu tempo livre.

Assim como os produtos e o sistema capitalista possuem uma lógica própria, o empregado trabalhador deve enquadrar-se nessa nova lógica que, segundo BAUMAN (2008), destaca-se: *“O Empregado não possui vínculo, compromisso ou ligações emocionais anteriores, que assuma qualquer tarefa, que esteja apto a ‘abraçar’ novas funções e que, principalmente, ao deixar uma empresa não a processe”*.

A sociedade criada a partir da revolução industrial passou a ser considerada não apenas uma sociedade de consumo, mas também, uma sociedade que vende seu trabalho, suas capacidades, suas habilidades, no intuito de obter com isso condições financeiras de comprar ou adquirir bens que facilitarão ou proporcionarão melhor qualidade de vida.

O sistema capitalista baseia-se então não somente na lei da oferta e da procura, mas também na aquisição de mão de obra e produção de bens a serem ofertados para os consumidores. Para que o capitalismo obtenha êxito, Bauman (2008) descreve três regras básicas para o bom funcionamento deste sistema, que são:

Primeira: O destino final de toda mercadoria colocada à venda é ser consumida por compradores. Segunda: os compradores desejam obter mercadorias para consumo se, e apenas se, consumi-las for algo que prometa satisfazer seus desejos. Terceira: o preço que o potencial consumidor em busca de satisfação está preparado para pagar pelas mercadorias em oferta dependerá da credibilidade dessa promessa e da intensidade desses desejos. (Vida Para consumo – 2008, p. 18-19)

Destarte, partindo desse encontro entre ser um trabalhador que se enquadre nos “padrões” exigidos pelo sistema capitalista e se os produtos ou bens oferecidos também estejam enquadrados nessas três regras básicas, define-se “Sociedade de Consumidores”, que segundo Bauman (2008): *“se distingue por uma reconstrução das relações humanas a partir do padrão, e à semelhança, das relações entre os consumidores e os objetos de consumo”*. Aperfeiçoando este conceito, encontramos também em Bauman a seguinte definição, e é a partir desta que será feita uma análise mais aprofundada acerca do indivíduo em processo de formação nesta “sociedade do consumo”.

Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria, e ninguém pode manter segura sua subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável. A Subjetividade” do “Sujeito”, e a maior parte daquilo que essa subjetividade possibilita ao sujeito atingir, concentra-se num esforço sem fim para ela própria se tornar, e permanecer, uma mercadoria vendável. A característica mais proeminente da sociedade de consumidores – ainda que cuidadosamente disfarçada e encoberta – é a transformação dos consumidores em mercadorias. (Vida para Consumo – 2008 – p.20)

Corroborando a essa linha de raciocínio, Paula Felix Palma, ao tratar da questão do dinheiro que é uma das razões pelas quais os trabalhadores se submetem muitas das vezes a condições degradantes, insalubres e até humilhantes para a obtenção de bens que contribuirão para sua “melhor colocação” na sociedade, aborda-o da seguinte forma:

O dinheiro tornou-se o grande personagem de nossa época, já que, atribui poderes, importância e características a seres e coisas. De forma inocente, pais incentivam seus filhos a ser bem-sucedidos, ou seja, a ter muito dinheiro. Além disso, não se enxerga que a vida social cria cada vez mais falsas necessidades, das quais as pessoas ficam reféns. E, então, trabalham cada vez mais, submetidos a quaisquer condições para conseguir obter o que não precisam, mas que,

de certa forma, vai aliviar uma existência vazia de sentido, com os louros e a satisfação momentânea do material. Seria interessante o exercício de não se ter nada para saber quem realmente fica a seu lado. (Revista Filosofia, ciência & vida, 2012)

“Quem nada tem nada é”, afirma Bittencourt (2012), ou seja, se é por meio da aquisição de bens que se mede o grau de importância do indivíduo, ou o quanto ele se enquadra na tão falada sociedade do consumo, sua existência fica fadada à comprovação do ser pelo ter. Bauman coloca o indivíduo preso à necessidade do Ter para Ser, como uma pessoa que se inseriu numa “modernidade líquida”, calcada num “amor líquido” e, conseqüentemente, vazia de sua própria existência.

Ao discutirmos a questão das mudanças de comportamento na sociedade em decorrência da alteração no sistema econômico, que transformou todo o funcionamento do planeta, temos a preocupação, por meio da filosofia, em colaborar de modo significativo à compreensão das ideologias que foram e são criadas diariamente para justificar a exacerbação do ter. Parafraseando Shakespeare, Ter ou não ser, eis a questão!

No mundo atual, em que o consumismo é considerado sinônimo de felicidade, realização pessoal, status, a sociedade perde-se às ofertas do mercado. Vê-se refém de uma lógica cada vez mais voltada à produção e aquisição de bens. Essa busca incessante em se “destacar” na sociedade por meio das suas posses, leva a humanidade à perda de qualidade de vida, e principalmente sem tempo para gozar bons momentos de lazer e felicidade, que se relaciona na atualidade à aquisição de bens, a viagens a lugares que exigem um poder aquisitivo maior. O Lazer não se resume aos lugares que você pode visitar, mas também o modo como você se desconecta dessa realidade abusiva do ter.

Bittencourt (2012) ao sintetizar a importância que o dinheiro acabou adquirindo no sistema capitalista, aqui tratado como o precursor para a criação dessa sociedade do consumo abordada por Bauman, faz a seguinte descrição.

O dinheiro torna inteligente o mais ímpeto dos homens, o dinheiro concede status acadêmico ao mais medíocre indivíduo, pois, em uma sociedade regida pelos signos das aparências mediadas pelo capital, toda imagem individual é moldada pelo poder financeiro. (Revista Filosofia, ciência & vida, 2012)

Pode-se concluir então que a sociedade se comporta de modo a satisfazer de imediato as suas “necessidades” e, para isso, desprende-se do ser, do adquirir conhecimento, do sentido de viver, para fazer parte de uma sociedade que mede quem você é pelos bens que você possui. A crítica existencialista trazida com o advento da revolução industrial, contribui de modo significativo para a reconstrução de uma sociedade perdida em meio a tantas ofertas e possibilidades, que se camuflam e se misturam àquilo que realmente é necessário para a obtenção e desenvolvimento do ser, que ocupe não apenas um lugar na sociedade, mas que saiba se portar perante os sistemas que lhes são apresentados ou impostos. A Filosofia presta-se ao papel de contribuir para a formação de pensamento, do desenvolvimento reflexivo e, conseqüentemente, da (re) construção de realidades.

O papel da filosofia na educação

Ao apontarmos a filosofia como ferramenta para a construção e formação de pensamento, do desenvolvimento reflexivo e, conseqüentemente, da (re) construção de realidades, adotamo-la como mecanismo para um avanço, tanto no ensino, quanto no processo de aprendizagem e desenvolvimento de competências e habilidades. Entender o papel da filosofia na educação e no processo do aprender pressupõe permitir uma reavaliação ao passado e a grandes acontecimentos cujos quais esta ciência demonstrou-se eficaz no processo de transformação de realidades.

É sabido que em toda história das Revoluções no Mundo, antes de mais nada surgiram questionamentos. Não havendo questionamentos não há percepção das falhas e, conseqüentemente, não há consciência da necessidade de mudanças e

assim, não há revoluções, tampouco alterações nas estruturas políticas, educacionais, econômicas nem sociais. A filosofia então se presta à reflexão de acontecimentos, fatos, dados, conceitos, discursos, documentos, propostas, etc. Por meio destas reflexões, aponta caminhos ou inicia discussões para que sejam traçadas novas rotas, novas alternativas, novas possibilidades e, conseqüentemente, alterações significativas nas realidades até então apresentadas.

Durant (1996) em sua obra: *A História da Filosofia*, em sua introdução nos traz à seguinte reflexão:

“existe um prazer na filosofia, e um atrativo mesmo nas miragens da metafísica, que todo estudioso sente até que as vulgares necessidades da existência física o arrastem do auge do pensamento para o mercado da disputa e do lucro econômico”. (*A História da Filosofia*, 1996)

Em outros entendimentos, a crítica trazida por Durant, quando da escrita desta obra no início do século XX, é que o ensino e as discussões filosóficas devem estar voltados a tornar-se prazerosa e atrativa, e que, mesmo sendo assim, ainda corremos o risco de nos perdermos na necessidade de ‘atender ao mercado’. A Filosofia, neste sentido, deve contribuir para a formação de pensamentos críticos, de elaboração de propostas de intervenção nas realidades e não de mera aceitação de sistemas engessados. Destarte, ao analisarmos mesmo que de maneira superficial o papel que a Filosofia desenvolveu e ainda desenvolve na educação de modo geral, percebe-se que esta promove e possibilita a promoção de práticas didático-pedagógicas que discutem o desenvolvimento de habilidades e competências e não meramente de conteúdos.

Mazzoti em seu ensaio – *Uma aplicação de alguma filosofia*, (1999), aponta a filosofia no processo educacional como uma pedagogia, e que é necessário reconhecê-la no processo educacional. Para ele, é necessário:

... reconhecer que toda e qualquer filosofia apresenta-se como uma pedagogia, pois toda filosofia estabelece um percurso para a elucidação de problemas humanos e se põe como o modo adequado e correto de elevar a consci-

ência imediata à consciência mediata. De fato, toda filosofia expõe uma determinada concepção do processo de elevação da consciência imediata à mediata e, desse modo, é uma teoria pedagógica. (Uma aplicação de alguma filosofia - 1999, p. 187)

Vemos, nesta colocação de Mazzoti, que as práticas pedagógicas pressupõem terem sido, antes de quaisquer estratégias, discussões filosóficas. O que corrobora para o entendimento sobre a importância atribuída, então, para a Filosofia em todo o processo educacional.

No ano de 2003 a UNESCO promoveu, com o auxílio de vários pesquisadores um questionário provocando uma discussão acerca da realidade do ensino de filosofia no Brasil. Deste questionário surgiram inúmeras reflexões sobre a manutenção da Filosofia e Sociologia na grade curricular de ensino para o Ensino Médio. Dentre as discussões levantadas, destaco uma adotada no Congresso Nacional com o apoio do Ministério da Educação que utiliza como referência a *Declaração de Paris pela Filosofia*, em que aborda a necessidade da manutenção de tais ‘disciplinas’ no currículo escolar.

“A presença da Filosofia e da Sociologia no currículo poderá contribuir para a resignificação da experiência do aluno, tanto de seu posicionamento e intervenção no meio social, enquanto futuro construtor do processo histórico, como de leitura e constituição de um olhar mais consistente sobre a realidade. Esses planos se entrelaçam e voltam-se ao sujeito da aprendizagem, podendo ampliar sua visão de mundo, enriquecer sua existência, renovar seus projetos, tecer sua sociabilidade, fazer sentir sua liberdade.” (O ensino da filosofia no Brasil: um mapa das condições atuais, 2004, p. 262).

Corroborando a discussão levantada acima, vemos que o PCN (Parâmetro Curricular Nacional), contribui ao melhor entendimento da importância da necessidade de manutenção desta e também da sociologia quando determina o que se espera da filosofia.

“Espera-se da Filosofia, o desenvolvimento geral de competências comunicativas, o que im-

plica um tipo de leitura, envolvendo capacidade de análise, de interpretação, de reconstrução racional e de crítica. Com isso, a possibilidade de tomar posição por sim ou por não, de concordar ou não com os propósitos do texto é um pressuposto necessário e decisivo para o exercício da autonomia e, por conseguinte, da cidadania.” (Orientações curriculares para o ensino médio, 2006. P.30)

Como vemos, a Filosofia possibilita a construção de criticidade, autonomia, cidadania, tomada de posições e intervenções nos processos. Enfim, a Filosofia contribui de modo geral, para todas as disciplinas, de modo a desenvolver habilidades e competências exigidas por meio das legislações educacionais, dos PCNs, Currículos, Planejamentos pedagógicos, Base Nacional Comum Curricular, entre tantos outros mecanismos criados por meio do MEC e das Secretarias Estaduais e Municipais de educação. É por meio da adoção de uma filosofia pedagógica que se constrói uma linha de atuação, ou mais, com o intuito de melhoria na qualidade do ensino.

Desafios das práticas pedagógicas

Dia a dia vêm-se nas fileiras escolares professores insatisfeitos com a falta de estrutura, salários baixos, desmotivados e até mesmo desgostosos da profissão, o que corrobora para o baixo índice de evolução dos alunos. Mas, apesar de todas as mazelas inerentes à profissão, vêm-se também professores e muitos outros agentes educacionais que fazem a diferença na vida dos alunos. Quando se fala sobre as dificuldades e desafios das práticas pedagógicas leva-se em consideração não somente a necessidade de material, mas, a meu ver, uma maior capacitação, motivação e desprendimento e vontade dos professores que assumiram esse papel social de transformação, realmente se imbuíram de suas missões e promoverem/desenvolverem práticas pedagógicas mais atraentes, didáticas e dinâmicas, principalmente no ensino de Filosofia.

Os alunos de Ensino Médio, especificamente, carecem de estímulo no desenvolvimento do pensar. A necessidade neste período da vida deles

em decidir seus futuros, entender-se enquanto ser social, lidar com os hormônios e ainda sim ser feliz é completamente perturbadora, o que em muitos dos casos, é transformado em frustração que reflete em mau comportamento em sala de aula. Lidar com essas decisões e sentimentos exige dos jovens alunos um esforço muito grande em saber interpretar os fatos, distinguir o certo do errado, escolher o melhor caminho, e isso a Filosofia, quando bem aplicada, favorece-os.

O desafio de todo profissional de educação é, acima de tudo, valer-se de seus conhecimentos prévios sobre o assunto, de sua experiência em sala de aula, e da capacidade de aprendizado para contribuir, efetivamente, à formação humana. Segundo CORTELLA (2015) “*Faz parte da competência docente a capacidade de não só fazer bem aquilo que se faz, mas fazer o bem com aquilo que se faz... Na atividade docente, faz parte do fazer bem fazer o bem*”.

O Professor de Filosofia deve ser ético, no sentido de agir de modo coerente e responsável no desenvolvimento de sua função social. Insisto na ideia de que o professor é consciente de seu papel social que é de transformação por meio das práticas educacionais. FREIRE (2017) nos alerta sobre um dos principais erros cometidos pelos professores no ato de ensinar. Para ele, é necessário que o professor tenha consciência de que ensinar não pressupõe a transmissão de conhecimento e sim a criação de possibilidades aos alunos em criar suas próprias produções e construções. Encontramos também em Freire uma das inúmeras críticas levantadas acerca do papel do professor.

“Como professor num curso de formação docente não posso esgotar minha prática discursando sobre a Teoria da não extensão do conhecimento. Não posso apenas falar bonito sobre as razões ontológicas, epistemológicas e políticas da Teoria. O meu discurso sobre a Teoria deve ser o exemplo concreto, prático da teoria. Sua encarnação. Ao falar da construção do conhecimento, criticando sua extensão, já devo estar envolvido nela, e nela, a construção, estar envolvendo os alunos”. (Pedagogia da Autonomia, 2017, p. 47,48.)

Corroborando a afirmativa de Freire, o professor que se vale de práticas didáticas pedagógicas diferenciadas, ou seja, que inova no modo do ensinar, que altera, por exemplo, a disposição da sala de aula para promover um ambiente mais acolhedor, é capaz de promover a construção do saber e não meras afirmações daquilo que, teoricamente, já se sabe.

RODRIGO (2014) nos leva à reflexão sobre o desafio da filosofia em relação ao ensino para o Ensino Médio no sentido desta ciência ainda arraigar em seu conceito a prática filosófica por meio de discussões mais amplas e, que faziam parte de um grupo mais “especializado”, “intelectualizado”.

“Do ponto de vista didático, o grande desafio reside em saber como ensinar ou tornar acessível um saber especializado para esse público mais vasto e menos qualificado. Responder a esse desafio não é tarefa simples, uma vez que implica rever certos aspectos da tradição filosófica que frequentemente enfatizou a distância entre a filosofia e o senso comum”. (Filosofia em sala de aula, teoria e prática para o ensino médio. 2014, p. 10,11).

Por meio destas e de outras afirmações sobre o conceito filosófico no sentido restrito da prática de discussões é que esbarra e aparece o desafio das práticas pedagógicas. Se considerarmos a Filosofia apenas como uma disciplina, sem associarmos suas práticas à vida cotidiana dos nossos alunos, de nada esta servirá.

Dentre tantas práticas educativas, o ensino da filosofia é parte preponderante para a construção do saber que exige uma série de didáticas diferenciadas capazes de possibilitar aos alunos a compreensão. Um dos diversos métodos filosóficos pressupõe a contextualização. Quando se contextualiza e trás aos alunos a prática cotidiana do objeto em estudo, de sua familiaridade com o tema, de sua importância para o processo de formação humana, este por sua vez sente-se motivado a construir, discutir, propor vieses, para a elucidação dos questionamentos propostos.

Em suma, a contextualização é uma das alternativas educacionais no ensino de Filosofia que mais contribuem para a (re) construção do co-

nhecimento. Outro grande desafio das práticas educacionais no ensino de Filosofia está no professor perceber que ele é parte da construção do saber e não detentor do mesmo.

CORTELLA (2014) nos conduz à seguinte reflexão: “*Gente que não tem dúvida não inova, não cresce, não avança, só repete. Gente que não tem dúvida é incapaz de fazer o novo. É gente que cai no risco de repetir o velho*”. Não é possível promover uma educação de qualidade sem o despreendimento da arrogância e da prepotência.

Destarte, se o professor, consciente de si e da sua função social compreende não somente seu aluno em sala de aula bem como sua realidade, comunidade, estrutura familiar, entre tantos outros fatores que o cercam, este saberá lidar com situações de conflitos pertinentes à rotina escolar de modo a levar seus alunos à reflexão. Se Sócrates, mesmo após sua sentença de morte foi capaz de fazer seus sentenciadores refletir sobre seus atos por meio da Filosofia, nós, enquanto filósofos e professores, também temos e podemos despertar essa capacidade em nossos alunos.

Neste sentido, as práticas pedagógicas voltadas ao ensino da Filosofia podem de fato valerem-se de todo o ambiente escolar, incluindo a comunidade escolar, a realidade sócio-econômica dos alunos de modo a contextualizar saberes existentes ao passo de (re) construí-los, objetivando o ensino de filosofia por meio da contextualização, (re) textualização, análise de documentos, interpretações textuais e, principalmente, por meio de rodas de debates em que o professor atue única e exclusivamente como mediador e não como detentor do conhecimento.

O grande desafio encontrado na prática docente de modo geral esbarra, talvez, na incapacidade de abrir-se ao novo. As práticas educacionais do período em que nos formamos alunos das universidades já não são tão eficazes na atualidade, o público-alvo deve ser respeitado em todas as suas excentricidades de modo a promover compreensão e não somente assimilação. O aluno capaz de compreender é também capaz de transformar, e isso é possível por meio do ato de filosofar.

A filosofia enquanto prática pedagógica N esta nova sociedade do consumo.

O pensamento filosófico foi em muitas das vezes posto como algo dissociado do senso comum, Parmênides e Heráclito, por exemplo, afirmavam que a verdade era algo divino e por consequência, inalcançável aos mortais humanos. RODRIGO (2014) nos auxilia nesta compreensão do distanciamento da Filosofia com a prática de sua colaboração para o desenvolvimento do senso comum.

“Daí em diante o desenvolvimento histórico da filosofia, por diferentes formulações, reafirmou inúmeras vezes a distância entre filosofia e o homem comum, entre o saber filosófico e o senso comum. Mesmo aceitando a tese aristotélica da existência de uma curiosidade natural ou de um desejo de conhecer em todos os homens, é forçoso reconhecer que não existe uma continuidade imediata entre senso comum e atividade filosófica”. (Filosofia em sala de aula, teoria e prática para o ensino médio. 2014, p. 13)

Sabendo então desta deficiência na construção de práticas filosóficas voltadas ao entendimento desta parcela da sociedade que não está ainda habituada ao ato de filosofar, a pedagógica filosófica deve se transformar em ferramenta para a construção de um senso comum. Esta deve (re) modelar-se, (re) configurar-se e tornar-se parte comum do ambiente escolar. A filosofia enquanto pedagogia não deve ser utilizada apenas durante as aulas desta disciplina enquanto matriz curricular, mas também, na promoção do entendimento das outras matérias inseridas neste currículo.

Tendo como premissa o amplo desenvolvimento intelectual dos alunos bem como suas capacidades de decisão e a construção de habilidades e competências inerentes aos conteúdos trabalhados em todas as disciplinas escolares, a utilização da prática didático-pedagógico-filosófica corrobora para a capacitação dos mesmos na proposição de resolução de problemas, que por sua vez, contribuirá para a elucidação de concei-

tos diversos e da construção de novos saberes. O que culmina na formação humana voltada à vida social, ao futuro.

“Nessa perspectiva, a aprendizagem filosófica não deve começar colocando o aluno de imediato diante da diversidade de doutrinas e sistemas filosóficos. A história da filosofia ganha novo sentido quando, em lugar de apresentar-se como uma crônica do passado, passa a ser solicitada por interrogações postas no presente. A referência aos autores não constitui mera erudição ou um conhecimento pelo conhecimento, mas um recurso precioso e indispensável para pensar as questões que desafiam o homem na contemporaneidade”, (Filosofia em sala de aula, teoria e prática para o ensino médio. 2014, p. 51).

Pensando então, nos desafios apresentados aos nossos alunos nesta sociedade do consumo, devemos instigá-los à reflexão sobre seu papel social, sua função social nesta sociedade. As reflexões devem ser feitas baseadas sempre naquilo que faz parte do cotidiano deles, ou seja, devemos sempre contextualizar as discussões e discursos filosóficos pautados nas preocupações que os cercam. Escolha da futura carreira, autoconhecimento, consciência de cidadania, participação política, noções de ética e moralidade, felicidade e seus diversos conceitos. Enfim, valendo-nos dos materiais que já foram produzidos desde os primórdios da Filosofia enquanto ciência do pensar, das produções audiodômicas, videodômicas, dos materiais disponíveis por meio de websites, entre outros.

Se a filosofia pressupõe a construção e reconstrução de conceitos inerentes à vida, esta então, principalmente no ensino médio deve ser apresentada aos alunos com esta conotação e não meramente como um ato de erudição e intelectualismo. MISKOLCI (2010) afirma que a postura a ser tomada para o atendimento das necessidades do nosso público alvo é a de: *“Pensar a educação no século XXI traz a apreensão de especificidades, principalmente quando o que se objetiva é o questionamento do ordenamento social para além da inserção de novos sujeitos.”*

Neste sentido, objetivando a atuação filosófi-

ca de nossos alunos na compreensão do mundo que se apresenta a ele, a prática didático-pedagógico-filosófica mais condizente a este é a de discutir temas que foram propostos pelos próprios alunos, mediando a construção dos saberes, promovendo a interação e integração de ideias através da prática do respeito às opiniões diversas e, conseqüentemente, deixando-os à vontade e perceptores de seus próprios potenciais. Demonstrando aos mesmos, por meio da sistematização das ideias expostas por eles o quanto foram e são capazes de propor intervenções a problemas que antes estes não viam soluções ou não os enxergavam como parte efetiva de seus cotidianos. As discussões filosóficas norteadas pela rotina e cotidiano dos alunos demonstram-se extremamente eficazes no sentido da compreensão dos conceitos já discutidos pelos filósofos da antiguidade e da contemporaneidade.

Bauman ao denunciar a coisificação do ser humano e sua prostituição justificada pela necessidade de “sobrevivência” nesta Sociedade de Consumo alerta-nos à ausência de significação aos atos, à mistificação da necessidade em fazer parte desta sociedade voltada à produção de bens e à substituição do ser pelo ter.

“Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria, e ninguém pode manter segura sua subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável.” (Vida para Consumo – 2008 – p.20)

A partir do momento em que nossos alunos adquirem a capacidade de analisar todos os fatores que envolvem as decisões em fazer parte única e exclusivamente de um sistema, porque não se pode mudar nada em relação a isso, e interferirem direta e indiretamente na (re) significação do ser, do fazer, do conhecer, a Filosofia terá prestado seu papel de modo coerente e correto.

Se o grande cerne filosófico consiste na alteração da realidade por meio do levantamento de questões e discussões voltadas à análise e compreensão, e esta em seu desenvolvimento pleno, valendo-se de todos os artifícios e recursos humanos, materiais e estruturais contribui efe-

tivamente para estas transformações, podemos dizer que haverá sucesso e êxito na vida de nossos educandos. A prática didático-pedagógico-filosófica pressupõe um avanço no modo de agir, de instruir e de fazer a transformação por meio da educação. A mudança de postura no ensinar promove nos educandos a mudança de postura no aprender e, conseqüentemente, o processo educacional ganha em qualidade e efetividade.

Ao demonstrarmos não somente com a apresentação de proposições sobre temas variados aos alunos que a Filosofia de fato é transformadora e, também, fazermos entender por meio da prática reflexiva, dialógica, discursiva, crítica o quanto esta contribui em seu futuro, no entendimento e percepção de sua importância social e, principalmente, na identificação do indivíduo enquanto parte fundamental para o progresso de toda uma sociedade, este por sua vez saberá se posicionar frente a qualquer sistema que exista de modo a adotar uma postura íntegra e não meramente figurativa nesta sociedade em que o consumo deixou de ser a preocupação fundamental, já que para que consumamos primeiramente nos consumimos em atender a demanda mercadológica. Em suma, as práticas filosóficas promovem um avanço no amplo desenvolvimento de nossos alunos.

“Em lugar de apresentar a filosofia como um catálogo de soluções típicas, é preciso começar compreendendo o ato que instaura a necessidade de buscar respostas, ou seja, assumir uma postura indagadora sobre o sentido do real”. (Filosofia em sala de aula, teoria e prática para o ensino médio. 2014, p. 51).

Neste sentido, a filosofia enquanto prática pedagógica consiste em contribuir efetivamente para o bom posicionamento e investigação dos fatos que levam ao entendimento do todo. Quando o aluno passa a perceber que o conhecimento se constrói, esse desenvolverá a habilidade de assimilação, compreensão e intervenção, o que facilitará o pleno desempenho em todas as disciplinas do currículo escolar.

Considerações finais

Sendo a filosofia o Conhecimento que possibilita a investigação do mundo real por meio de proposituras e da prática constante do buscar soluções, esta quando utilizada como uma prática pedagógica que visa à capacitação plena do indivíduo enquanto ser pensante, capaz de analisar fatos, construir de modo dialógico-discursivo conceitos facilitadores para o entendimento das questões que a ele foram apresentadas, esta deve tornar-se parte preponderante e garantidora do êxito da formação escolar voltada à promoção da valorização e contribuição para a vida humana e transformadora da sociedade.

As práticas filosóficas pautadas na conceituação histórico-filosófica, na percepção do momento em que foram defendidas suas teses, bem como na percepção da atmosfera social que pairava sobre as cabeças dos pensadores que as desenvolveram é de suma importância não apenas para o entendimento sobre o processo de suas formulações, mas também, e principalmente, para o real entendimento e contextualização do processo de construção filosófico em que estiveram inseridas. Deste modo, o aluno que desenvolve ou, muitas das vezes, aprimora esta capacidade perceptiva, torna-se não meramente um expectador do conhecimento, mas também, um transformador de seu contexto histórico e social.

A Filosofia é em suma a ciência do pensar, questionar, investigar, propor, criar e construir conceitos baseados na comparação dialógica entre os filósofos tradicionais e contemporâneos de modo a (re) construir, (re) criar, (re) significar e acima de tudo, propor soluções teórico-práticas capazes de solucionar os problemas que por meio dela (a filosofia) passaram a ser percebidos pelos alunos. É o que pode ser entendido enquanto ensino significativo, aquele que não apenas dialoga, mas também, transforma e contribui para a mudança e alteração, muitas das vezes, nos modos de ser, agir e transformar suas próprias realidades sociais.

Entende-se então que a filosofia deve ser utilizada não como abstração (esta já não é suficiente), e sim, como ferramenta que possibilite a (re) construção de conceitos, capaz de ser utilizada enquanto agente efetivamente transformador do processo do pensar, o que contribui para todas as disciplinas pertencentes aos currículos escolares,

A filosofia enquanto prática didático-pedagógica contribui para a transformação do indivíduo enquanto ser social, porque o capacita a refletir sobre suas práticas e de quem o cerca de modo a propor e solucionar problemas que antes passavam despercebidos e, principalmente, não os deixando tornarem-se coisas ao invés de pessoas neste mundo voltado ao consumismo exacerbado e desenfreado.

A crítica abordada por Bauman não perpassa exclusivamente pela lógica mercadológica do consumo ou do 'transformar-se' em matéria prima para o consumo, mas também, pela necessidade de uma atenção maior à formação desta sociedade que não está fadada à reprodução mecanicamente capitalista, mas sim, refém de uma lógica criada e, amplamente defendida pelo sistema capitalista.

A Filosofia enquanto prática didático-pedagógica presta-se ao papel de orientação, de norteadora para a transformação social proporcionada por meio do diálogo e, principalmente, por meio da contextualização, demonstrando, deste modo, a prática intrínseca entre a teoria (de todas as disciplinas do currículo escolar). É por meio da contextualização filosófica dos saberes apresentados em todas as matérias que o ensino deixa de ser obrigatório (no sentido de ser um período em que os alunos são obrigados a ir à escola), e passa a ser realmente significativo ao passo de devolver à escola aquele sentimento de pertença que esta mesma sociedade do consumo tem deixado cada vez mais de lado.

Referências

ALTAIR, A Fávero, et all. – O Ensino da Filosofia no Brasil: um mapa das condições atuais. – 257 Cad. Cedes, Campinas, vol. 24, n. 64, p. 257-284, set./dez. 2004, Disponível em (<http://www.cedes.unicamp.br>).

BAUMAN, Zygmunt. Vida para o consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.

BITTENCOURT, Renato Nunes. Dinheiro o dublê da Virtude – Filosofia, ciência & vida, Ano VII, nº 75. São Paulo, Ed. Escala, 2012.

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS Secretaria de Educação Básica. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica 2008. 133p. (Orientações curriculares para o ensino médio; volume03).

CHAUÍ, Marilena. Iniciação à Filosofia: Volume único, ensino médio/ Marilena Chauí. 3 ed. São Paulo, Ática, 2016.

CORTELLA, Mário Sergio. Educação, convivência e ética: audácia e esperança! – São Paulo: Cortez, 2015.

CORTELLA, Mário Sergio. Educação, Escola e Docência – novos tempos, novas atitudes. São Paulo: Cortez, 2014.

FLICKINGER, Hans Georg – Para quê filosofia da educação? - 11 teses. Periódicos UFSC. 2012.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. – 55ª Ed – Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2017.

MAZZOTI, Tarso Bonilha, Filosofia da Educação, uma outra filosofia? – in: O que é Filosofia da Educação? DP&A, Rio de Janeiro, 1999, (p. 187-206).

MERLEAU-PONTY, M. O Visível e o Invisível. Tradução de José Artur Gianotti e Armando Mora d'Oliveira. 4ª Edição. São Paulo: Perspectiva, 2009.

MISKOLCI, Richard (org) – Marcas da diferença no ensino escolar. São Carlos, EdUFSCar, 2010.

MORIN, Edgar, 1921 – Cultura e barbárie europeias/Edgar Morin; tradução Daniela Cerdeira – Rio de Janeiro. Bertrand Brasil, 2009. P 46-47).

PEDRO, Antonio, 1942 – História Geral – São Paulo, v. 1-2. Ed. Moderna, 1985. (p.121).

RODRIGO, Lidia Maria – Filosofia em sala de aula: teoria e prática para o ensino médio. Campinas, Sp: Autores Associados, 2009. – (coleção formação de professores)

SCHUMPETER, Joseph A. – Capitalismo, socialismo e democracia – Scielo – Editora UNESP, 2017.b